

ઉત્તર ગુજરાતના રણવિસ્તારનો જળવારસો : બંધારણ અને વ્યવસ્થાપન

પટેલ ભેમજીભાઈ રગનાથભાઈ

પી.એચ.ડી.રિસર્ચ સ્કૉલર- ગુજરાત વિદ્યાપીઠ,અમદાવાદ

Abstract:

જળ એ માનવજીવનની પાયાની જરૂરિયાત છે. આજના સમયમાં જળ એ વૈશ્વિક સમસ્યા બની ચૂકી છે. જળ ના વિવિધ સ્વરૂપો માં મહત્વનું સ્વરૂપ વૃષ્ટિ જળ છે. જે વરસાદ, હિમ,નદી જેવા સ્વરૂપે મળે છે. તેમજ ભૂગર્ભ જળ અને પરંપરાગત જળ સ્રોતો ફવા,તળાવ,વાવ,વીરડા, વગરે છે. તેને શોધી તેનો ઇતિહાસ,બંધારણ, કલા,શિલ્પ,સ્થાપત્ય,સંસ્કૃતિ,ને ઉજાગર કરવી. તેની ઉપયોગિતા,મહત્વ સમજવું. અને તેની જાળવણી તેમજ પુનઃપ્રાપ્ય બનાવવા માનવ સમાજ માટે અતિ મહત્વનું છે. ઉત્તર ગુજરાત એ સૌથી વધુ વંચિત રહેતો પ્રદેશ છે.જળ માનવજીવનમાં પણ વણાયેલું છે. ગુજરાતમાં ભરાતા માનવ મેળાઓ પણ જળ સ્રોતોની નજીક ભરાય છે. તેમજ આપણાસાહિત્યમાં,ગીતોમાં પણ જળ જોડાયેલું છે. જળસ્રોતો ની મારા સંશોધનક્ષેત્રમાં મે કરેલી રૂબરૂ મુલાકાતોથી જાણવા મળ્યું કે આપણા પરંપરાગત જળ વારસાને સાચવી લોકો એનું મહત્વ સમજે અને આવનારી પેઢી ભવ્ય વારસાને યોગ્યે જાણે એ ઉદ્દેશ્ય રહેલો છે.

Key Words:

જળવારસો, તળાવ, કુવાઓ, વીરડો,વાવ

પ્રસ્તાવના:

ભારત સાંસ્કૃતિક, શિલ્પ સ્થાપત્ય,કલા,સાહિત્ય, અદ્વિતીય અને અજાણ્યા સ્મારકો,પુરાતત્વ સ્થળો,જળ સ્રોતો, મેળાઓ,જેવા અજોડ અને ભવ્ય વારસો ધરાવતો પ્રદેશ છે. આ ભવ્ય વારસાને સાચવવો જાળવવો તેનું મહત્વ અને ઉપયોગિતા જાણવી આજના દરેક ભારતીયનું કર્તવ્ય છે. ભારતીય કલા અને સ્થાપત્ય ના કેટલાક નમુનાઓ આપની તેના પ્રત્યેની જાગૃતતા ન હોવાના લીધે અથવા કુદરતી તેમજ માનવસર્જિત પ્રતિકૂળ અસરોને લીધે નષ્ટ થઈ રહી છે. બેનમૂન ભવ્ય વારસો દેશના લોકોને ગૌરવ અપાવે છે. માટે દરેકે હકારાત્મક દ્રષ્ટિકોણ કેળવી વારસાનું જતાં કરવું આપની ફરજ છે. આવનારી પેઢી આપણા પૂર્વજોએ કરેલા ગૌરવપૂર્ણ કાર્યોનું મહત્વ જાણે અને સમજે તેવા આપણે પ્રયાસો કરવા જોઈએ.

આપણો દેશ અનેક વિવિધતાઓ ધરાવતો દેશ છે. આપની ભૌગોલિક રચના માં ખૂબ જ વિશેષતા જોવા મળે છે. ઊંચા પર્વતો થી માંડી મેદાનો, ઉચ્ચપ્રદેશો અને રણપ્રદેશો જેવી વિષમતા જોવા મળે છે. હું એક એવા પ્રદેશની વાત કરવા જઈ રહ્યો છું એ ભારતના પશ્ચિમ ભાગમાં રાજસ્થાન

ની દક્ષિણે આવેલા સૂકો અને નહિવત વરસાદ ધરાવતો ઉત્તર ગુજરાતનો રણ પ્રદેશ છે. જેને આનર્ત પ્રદેશ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવતો હતો. આ પ્રદેશ સપાટ રેતીનું મેદાન છે. તેમજ છૂટીછવાઈ નાની ઝાડી ધરાવતો પ્રદેશ છે. કચ્છના મીઠા વાળા રણપ્રદેશ અને રાજસ્થાનના રેતી વાળા રણપ્રદેશના સંગમ સ્થળ તરીકે રહેલો છે.

આ રણપ્રદેશ એકદમ શુષ્ક પ્રદેશ છે. માનવી વર્ષોથી માત્ર વરસાદી પાણી પર આધાર રાખી જીવતો આવ્યો છે. વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ કરી તેનો આખું વર્ષ ઉપયોગ કરવા અવનવી પદ્ધતિઓ અપનાવી છે. વરસાદી પાણી નો સંગ્રહ તળાવ, ફૂવા,વાવ જેવા પરંપરાગત જળસ્રોતો દ્વારા થયો છે. ઉત્તર ગુજરાતના બનાસકાંઠા અને પાટણ જિલ્લાઓ માં રણપ્રદેશ માં દરેક ગામડાંનો વસવાટ પાણીના મુખ્ય સ્રોત તળાવ ની બાજુમાં છે. આ રણપ્રદેશની રૂબરૂ મુલાકાત લેતા જોવા અને જાણવા મળ્યું કે પાણી માટે લોકોએ જે હાડમારીઓ વેઠી છે તેની કહાણી જ ભારતના ભવ્ય વારસાનો એક નમૂનો ગણાવી શકાય. આ રણપ્રદેશમાં આવેલા વિવિધ પરંપરાગત જળસ્રોતો તેમનું સ્થાપત્ય તેમજ તેની ઉપયોગિતા અને મહત્વ વિષે હું આપની સમક્ષ રજૂ કરું છું.

આપણો વિસરાયેલો જળવારસો :

વિશ્વની પ્રાચીન સંસ્કૃતિઓ નદી કાંઠે જ વિકસી છે. જે આપણે ધોળાવીરા જેવા પુરાતત્વ સ્થળો ના અભ્યાસથી જાણવા મળે છે. માનવી ભૌગોલિક પરિપેક્ષ્ય ને ધ્યાનમાં રાખી જળ વ્યવસ્થાપન અને સંરક્ષણ કરે છે. અહીં આપણેપરંપરાગત જળસ્રોતો તળાવ,ફૂવા,વાવ અને વીરડા વિષે સમજ મેળવીશું.

તળાવ :

ગામનું ચિત્ર દોરવાનું હોય ત્યારે ગામના પાદરમાં સુંદર મઝાનું તળાવનું દ્રશ્ય દેખાય છે. મારાસંશોધન ક્ષેત્ર ઉત્તર ગુજરાતનાં બધાજ ગામો અને શહેરો ની મુલાકાત કરતાં એક અથવા બે તળાવો જોવા મળ્યા છે. એમાંથી ઘણાં બધા તળાવો નમૂના પૂરતા જ રહ્યા છે. આ તળાવો ગામની શોભય જ નહોતી, ગામની જળવ્યવસ્થાના આધારો હતા. લોકોનું જીવન વરસાદ આધારિત હતું. અને આ તળાવો વરસાદી પાણીનો ભરપૂર સંગ્રહ સ્થાનો હતા. આ તળાવોમાં ફાગણ (માર્ચ) મહિના સુધી પાણી રહે છે. ઉત્તર ગુજરાતના આ રણવિસ્તારને તળાવોનો પ્રદેશ કહેવામાં જરા અતિશયોક્તિ નથી. કેટલાય ગામો એવા છે જેની ચારેબાજુ તળાવો આવેલા છે. જે ગામને પીવામાટે પાણી પૂરું પાડે છે. ગામની વસ્તી ના પ્રમાણમાં તળાવોની સંખ્યા અને આકાર પણ જોવા મળ્યો છે. કેટલાક તળાવો એવા પણ હતા જે બારેમાસ પાણી થી ભરાયેલા રહેતા હતા.

તળાવોનું સ્થાન એવા સ્થાને હોય છે કે સીમનું પાણી વહીને તળાવમાં જ આવે. ઉત્તર ગુજરાતની ભૌગોલિક પરિસ્થિતિ મુજબ પાણીનું વહેણ પૂર્વથી પશ્ચિમ તરફનું છે. જેથી તમામ તળાવોના મુખ પૂર્વ તરફ જ રહે છે. તળાવની ચારેબાજુ માટીના ઊંચા પાળા બનાવી વધુને વધુ પાણીનો સંગ્રહ થાય એ મુજબ તેનો આકાર બનાવી અને બાંધકામ કરવામાં આવતું હતું. ગામ લોકો દ્વારા તળાવને ચોમાસાની ઋતુ પહેલાં ઊંડું કરવામાં આવતું. તેમજ સાફસફાઈ કરવામાં આવતી હતી. તળાવના મુખ પાસેની નીક પણ સરખી કરવામાં આવતી. તળાવોનું ખોદકામ ‘ઓડ’ જાતિના લોકો દ્વારા કરવામાં આવતું હતું. જેઓ તળાવની માટી ખોદીને ગાડામાં ભરી ભરી લાવી લોકોના ઘરોનું ચણતર કરવામાં આવતું હતું.

કેટલાક ગામોમાં અષાઢ સુદ બીજ ની તિથી એ ગામના લોકો ભેગા મળી તળાવના કિનારે જઈ જળ દેવતાનું આહવાન કરી પૂજા કરવામાં આવતી અને પછી ગામ તરફ ચાલતા તેતર નામના પક્ષી બોલવા પર વરસાદની આગાહીઓ કરવામાં આવતી હતી. તેમજ ચોમાસું કેવું રહેશે કેટલો વરસાદ પડશે, કેટલું અને કયું અનાજ સારું થશે તેના વારતારા કાઢવામાં આવતા હતા. રાધનપુરનું તળાવ, ભાભરનું તળાવ, સમીનું તળાવ, ઉપરાંત ઢીમાનું માદળું તળાવ, પાડણ, ભાટવર, માડકા, નારોલી, ડોડગામ જેવા અનેક તળાવો બારેમાસ પાણી ભરાયેલું રહે છે. અંગ્રેજ સરકાર દ્વારા આ પ્રદેશમાં તળાવો ને ઊંડા કરવા તેની મરામત કરાવાનો ઉલ્લેખ જોવા મળે છે.

કુવાઓ:

તળાવોમાં રહેલું વરસાદનું પાણી માર્ચ મહિના સુધીમાં ખાલી થઈ જાય છે. ત્યારે તળાવના તળિયે અથવા કિનારા ઉપર કુવાઓ બનાવવામાં આવ્યા છે. જેમાં જમીનમાં ઉતરેલું વરસાદી પાણી ભૂગર્ભજળ કુવાઓ દ્વારા પાછું મેળવવામાં આવે છે. ભૂગર્ભજળની સપાટી ફૂવાના તળિયા સુધી આવી જતા પાણીની આવક થતી હોય છે. આવા ફૂવાઓને ગામ ફૂવા અથવા સાર્વજનિક કુવાઓ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ગામની વસ્તી મુજબ તળાવોમાં ફૂવાની સંખ્યા હોય છે. કેટલીક ક્ષારવાળી જમીનમાં પાણીની ભૂગર્ભજળ સપાટી ખૂબ જ ઉપર જોવા મળી છે.

તળાવની માટી દ્વારા જમીનમાં ઉતરેલું પાણી ગળાઈને ફૂવા વાટે પાછું મળે છે. ફૂવાનો આકાર મહદઅંશે ગોળ જ જોવા મળે છે. ફૂવો ઉપરથી પહોળો અને ઊંડે જતા સાંકડો થતો જાય છે. આકાર પરથી લોકોની ઈજનેરી જ્ઞાન ની જાણકારી મળે છે. ફૂવામાંથી પાણીને ડોલ અથવા અન્ય વાસણો થી સીંચીને બહાર કાઢવામાં આવતું. અમુક સમય ગાળામાં બળદોને જોડી કોહ બાંધી પાણી બહાર

કાઢવામાં આવતું હતું. ફૂવા ઉપર ચાકડો ગોઠવી તેના પર રસી બાંધી બળદ જોડી પાણી બહાર લવાતું હતું. અંગ્રેજ શાસન દરમિયાન ફૂવા પરના આ ચાકડા ઉપર વેરો લેવાતો હતો જેને ચાકડાવેરો કહેવામાં આવતો હતો એવો ઉલ્લેખ મળે છે.

ફૂવાઓના નિરીક્ષણ કરતાં જાણવા મળે છે કે ૧૩ મી ૧૪ મી સદીમાં ફૂવાઓનું નિર્માણ વધુ થયેલું જોવા મળેલ છે. જે બાંધકામ મોટા મોટા પથ્થરો થી થયું છે. ૧૫મી થી ૧૭મી સદીમાં લાલ પથ્થર થી બાંધકામ થયું છે. ૧૮ મી અને ૧૯ મી સદીમાં ફૂવાઓનું બાંધકામ ઈંટો થી થયેલું જોવા મળે છે. મુજપુર ગમે લોટેશ્વર મહાદેવના મંદિરની બાજુમાં અજાવલ ફૂવો બાંધેલો છે. જે હાલ પણ પાણી થી ભરેલો છે. ભાટવર,જેલાણા તેમજ પાડણ ગામે તળાવમાં ૬ ફૂવાઓ આવેલા છે. કરબુણ ગામે આવેલા સાર્વજનિક ફૂવા નું પાણી અત્યારે પણ ગામલોકો પીવા માટે ઉપયોગ કરે છે. ઇ. સ. ૧૯૦૦ થી ૧૯૦૨ માં દુષ્કાળની પરિસ્થિતિ સમયે ઘણા પાકા ફૂવાઓ બાંધવામાં આવ્યા હતા.

વીરડો:

ઉનાળાની શરૂઆત થતાં તળાવોનું પાણી સુકાઈ જાય છે ત્યારે તળાવના તળિયામાં ખાડા ખોદવામાં આવે છે. આ તળાવોમાં કુદરતી ઝરાઓ નથી પણ વરસાદનું જમા થયેલું ભૂગર્ભજળ કેશાકર્ષણ ના લીધે આ ખાડાઓમાં જમા થાય છે. જેને વીરડા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ વીરડા કચ્છ અને ઉત્તર ગુજરાતના રણવિસ્તારના માલધારી લોકોના વરસાદી પાણીના સંગ્રહ ના વર્ષો જૂના જ્ઞાનનું પ્રતિક છે. જ્યાં ચોમાસામાં વરસાદી પાણીના વહેણ હોય છે ત્યાં નીચાણ વાળા ભાગમાં છીછરા ખાડા ખોડવાથી પાણી થી આવા ખાડાઓ ભરાઈ જાય છે. રણપ્રદેશમાં તળિયામાં પાણી ખાટું હોય છે પરંતુ નીચેના ખારા પાણી અને વરસાદના પાણીમાં ઘનતાનો તફાવત હોવાથી જમીનના ઉપરના

ભાગે મીઠું પાણી જળવાઈ રહે છે. જે વીરડા ખોદતાં સહેલાઈથી મળી આવે છે. વીરડાનું એક જાણીતું ગીત પણ ગવાય છે..

વેળુમાં વીરડો ગાળતી તી રે...

ઘેલી ઘેલી હો રબારણ ..

ખોબલે પાણી પાવતી તી રે..

ઘેલી ઘેલી હો રબારણ ..

વાવ:

જીવનજરૂરિયાત મુજબ જળ મેળવવા માટે પરંપરાગત રીતે સુંદર વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી હતી. ભૂગર્ભજળ મેળવવા જમીનની અંદર ૧૨ કે ૧૫ ફૂટ ખાડો ખોદવો પડે ત્યારે પાણી મળે. આવા ખાડા ફૂવા કહેવામાં આવે છે. ફૂવા માંથી પાણી સીંચીને કાઢવું પડે છે. પરંતુ કેટલાક ફૂવાઓ માં પાણી સુધી પહોંચવા પગથિયાં બનાવેલા હોય છે જેને વાવ કહેવામાં આવે છે. ગુજરાતના જળવારસામાં વાવનું અનેરું મહત્વ છે. વાવ નું મહત્વ પાણી મેળવવા ઉપરાંત ધાર્મિક રીતરીવાજો માં પણ ખૂબ જ રહેલું છે. રાજાઓ પ્રજાકલ્યાણ ના કાર્યો માં વાવનું બાંધકામ કરી સંતોષ લેતા . વાવના કિનારે ધાર્મિક ક્રિયાકાંડ પણ કરવામાં આવે છે. મુસાફરો કે લશ્કરી કાફલાઓ પણ વાવના કાંઠે પડાવ લઈ આરામ કરી આગળ વધતાં.

વાવ ના દરેક પગથિયે સુંદર કોતરણી કરી દેવી દેવતાઓ ના ઉત્તમ કલાત્મક નમુનાઓ જોવા મળે છે. ૧૮ મી કે ૧૯ મી સદી સુધી વાવનું બાંધકામ થયું છે. અંગ્રેજ શાસનમાં જળ વ્યવસ્થાનું માળખું બદલાતા કોઈ વાવનું બાંધકામ થયું નથી. તેમજ આવી કેટલીય વાવો ને માટીથી પૂરી દેવવામાં આવેલ છે. ઉત્તર ગુજરાતમાં વાવ નું પ્રમાણ ખૂબ જ છે. વિશ્વ વિરાસત એવી પાટણની રાણીની વાવ

સ્થાપત્ય અને કલાનો ઉત્કૃષ્ટ નમૂનો ગણાવી શકાય છે. આ ઉપરાંત ગોલગામની વાવ, ઢીમાની વાવ,ટડાવની વાવ,આવેલી છે.

માનવીના લોકજીવનમાં જળ:

જળ માનવીના આર્થિક જીવનના પણ જોડાયેલું છે. રણપ્રદેશ માં વાર્ષિક સરેરાશ વરસાદ ૨૦ થી ૪૦ સે. મી. જેટલો જ પડે છે. ખેતી તેમજ આર્થિક ઉપાર્જન નો આધાર માત્ર વરસાદ જ રહે છે. માત્ર ખરીફ પાક જ લેવવે છે. તેમજ આ પ્રદેશમાં દે ત્રીજા વર્ષે દુષ્કાળની પરિસ્થિતિ હોય છે. જેથી લોકો સંગ્રહ વૃત્તિ વાળ જોવા મળે છે. અનાજનો સંગ્રહ કરવો. પશુઓ માટે ઘાસચારાનો ખૂબ જ સંગ્રહ કરી રાખતા હતા. અનાજ રાખવા માટે સુંદર કલાત્મક કોતરણી વાળી માટીની કોઠીઓ બનાવી તેમ ભારત હતા. સમાજજીવનમાં પણ જળ એકરાર થયેલું છે. વરસાદની આતુરતાથી રાહ જોવી, ધાર્મિક પૂજાપાઠ કરવા,તળાવ ફૂવા,વાવ ની પૂજા કરવી. વરસાદ ખેયાય ત્યારે ગામની નાની કુંવારી કન્યાઓ માથા ઉપર માટીમાંથી બનાવેલા જળ દેવતાની મૂર્તિ મૂકી ઘરે ઘરે ફી ગીતો ગાતી અને જલાભિષેક કરવાની પરંપરા હતી. અને ગીત ગાતી..

ઢુંઢીયા બાપજી મે વરહાવો..

સુપડે સૂંડલે મે વરહાવો..

પાણી ગયાતા રે બેની અમે તળાવ કિનારે ..

પાળેથી લપસ્યો પગ,બેડાં મારાં નંદવાણા રે..

રામે સરોવર ખોદિયાને લખમણ બાંધે પાળ..

હો રાજ રે.. વાવડીના પાણી ભરવા ગયાતા મને કેડ કાંટો વાગ્યો..

ટોડાળી વાવ છે નજ,ટોડાળી વાવના પાણી ભાંભળા..

ગઢ બિચારી ગામડી, સલ્લુ મોટું શહેર,બસુ બિચારું શું કરે જેનું પાણી ખારું ઝેર..

આવા તો અનેક ગીતો જળ સાથે લોકના જીભે ગવાય છે. રણપ્રદેશમાં લોકોના રહેઠાણ પણ સેગરતાની ઝુંપડી અથવા ફ્લો જ હોય છે. ખારાશનું પ્રમાણ ખૂબ જ હોવાથી ઉનાળામાં પવનમાં ઊડતી રેતી થી શરીર પર પણ ખારાશ ચોટી જાય છે.

સંદર્ભ સૂચિ:

૧ મિશ્ર અનુપમ ,આજ ભી ખરે હૈ તાલાબ,પ્રભાત પેપરબૅક્સ દિલ્હી, પ્રથમ આવૃત્તિ,૨૦૨૦.

૨ ડૉ. મીના કુમારી,થાર મરુસ્થલ કા પરંપરાગત જલ પ્રબંધન,પ્રભાત પ્રકાશન,દિલ્હી,૨૦૨૦.

૩ શુક્લ દિનેશ (અનુવાદક),આપણા જળસ્રોતો,નેશનલ બૂક ટ્રસ્ટ દિલ્હી,૨૦૧૯.

૪ ઠાકુર કેશવકુમાર(અનુવાદક)પશ્ચિમ ભારત કઈ યાત્રા,રાધા પબ્લિકેશન્સ દિલ્હી,૨૦૧૦,

૫ બી. એ. માસ્ટર ફરામરોજ સોરાબજી,પાલનપુર એજન્સી ડિરેક્ટરી વોલ્યુમ-૧ પ્રજબંધુ પ્રિન્ટિંગ અમદાવાદ, ૧૯૦૮

૬ બી. એ. માસ્ટર ફરામરોજ સોરાબજી,પાલનપુર એજન્સી ડિરેક્ટરી વોલ્યુમ-૪ ધી મોદી પ્રિન્ટિંગ રાજકોટ, ૧૯૧૯.

૭ ઠાકર સુરેન,ભમરિયા ફ્લવાને કાંઠે,ઇમેજ પબ્લિકેશન્સ અમદાવાદ, પ્રથમ આવૃત્તિ,૨૦૦૧.

૮ રૂબરૂ મુલાકાત,પાડણ ગામ,૨૫/૧૨/૨૦૨૦.

૮ રૂબરૂ મુલાકાત,કરબુણ ગામ,૧૩/૦૧/૨૦૨૧.